

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА МУКОМОЛЬНО-ЗЕРНОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Алиева Жанат Аскарровна, Хусенова Дилдора Юсуф кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849270>

*Старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент промышленности»,
Ташкентский химико-технологический институт.*

Студентка кафедры «Экономика и менеджмент промышленности» В61-20и

В настоящее время значимой причиной, сдерживающей развитие отечественные зернового производства, является несовершенство организационно-экономических отношений между субъектами зернопродуктового комплекса, проявляющееся в несоответствии структуры производства зерна потребностям рынка, несогласованности интересов предприятий зерновой отрасли и сопряженных с ней отраслей и видов деятельности, неэффективном сбыте зерновой продукции. Это обуславливает низкую экономическую эффективность зернового производства и невысокую конкурентоспособность отечественной аграрной продукции.

Опыт зарубежных стран даёт возможность положительно оценить значение кластеризации агропродовольственной сферы, неотъемлемой частью которой является зерновое производство, как эффективного направления ее развития, позволяющего решать обозначенные выше проблемы зерновой отрасли. Данные обстоятельства, а также недостаточная изученность многих теоретических и практических аспектов развития зернового производства на основе кластеризации его субъектов в современных российских условиях придают высокую актуальность теме диссертационной работы и рассматриваемому в ней кругу вопросов.

Значительное влияние на авторское понимание современных процессов, происходящих как в агропромышленном комплексе, так и в отдельных его отраслях, а также на аргументацию полученных выводов оказали работы таких ученых, как В. Баутин, Л. Бондаренко, О.Иншаков, А.Папцов, Л. Перекрестова, А.Петриков, Г.Тимофеева, А.Черняев, И. Шабунина и других.

Совершенствованию разных сторон и аспектов кластерного развития предприятий в современных условиях посвящены работы Л. Ахтариевой, Г. Клейнера, А. Мигранян, В. Третьяка, Д. Ялова и других авторов.

Семенной и кормовой сегменты зернового рынка играют важную роль в региональном зерновом производстве. Семенной сегмент является специфичным и его объем определяется развитием зернового производства и спросом на зерновые культуры. Кормовой сегмент, в свою очередь, имеет большой потенциал, обусловленный аграрной политикой государства, нацеленной на замещение импорта животноводческой продукции отечественным производством и обеспечение продовольственной безопасности.

Однако, как отмечается, кормовой сегмент стагнирует из-за низкого объема реализации фуражных культур. Это может свидетельствовать о необходимости проведения анализа и разработки мер по стимулированию производства и использования фуражных культур в регионе, чтобы реализовать потенциал этого сегмента на полную мощность. Такие меры могут включать в себя программы субсидий, поддержки и консультаций для фермеров, а также исследования по повышению урожайности и качества фуражных культур.

В целом, устойчивое развитие как семенного, так и кормового сегментов зернового рынка представляет важный интерес для продовольственной безопасности и экономического развития региона.

продовольственный сегмент регионального зернового рынка сталкивается с проблемами, такими как дефицит качественного зернового сырья (яровая пшеница, гречиха, просо),

сокращение объемов производства традиционных зерновых продуктов (мука, крупы, хлебобулочные изделия) и конкуренция со стороны компаний других регионов страны. Разрозненность хозяйств населения, крупное производство животноводческой продукции и низкий спрос на комбикорм также оказывают влияние на развитие зерновой отрасли в регионе.

Для решения этих проблем может потребоваться комплексный подход. Поддержка государства, направленная на стимулирование производства качественного зернового сырья, модернизацию мукомольных, крупяных и хлебобулочных предприятий, а также развитие рынков сбыта для данных продуктов может способствовать увеличению производства и улучшению состояния данного сегмента рынка.

Повышение осведомленности и образования среди хозяйств населения о преимуществах использования комбикормов, различных методах обработки зерна, а также современных технологиях и агротехнике также может помочь в увеличении спроса на соответствующие продукты и повышении эффективности сельскохозяйственного производства.

Следовательно, стимулирование сотрудничества между различными участниками зернового рынка, проведение обучающих мероприятий и мер для усиления рыночной позиции важны для переосмысления и активизации развития данного сектора.

Кластеризация субъектов зернового производства, позволит повысить эффективность деятельности предприятий зерновой отрасли за счет увеличения спроса на зерно и благодаря взаимовыгодному сотрудничеству субъектов зернопродуктового комплекса в рамках кластерных образований.

В рамках кластера предприятия могут сотрудничать, обмениваться опытом, информацией и ресурсами, а также проводить совместные исследования и разработки, что способствует повышению производительности, инновационному развитию и снижению издержек. Кроме того, кластерное сотрудничество позволяет участникам лучше адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и повысить качество производимой продукции.

Эффективное формирование и развитие кластера мукомольно-зерновых предприятий требует не только установления тесного взаимодействия между участниками, но также поддержки со стороны государственных органов, в том числе через создание специальных программ и инструментов для стимулирования развития кластеров в данной отрасли.

Список использованных литератур

1. Алтухов, А.И. Зерно России / А.И. Алтухов, А.С. Васютин. М.: «ЭКОНДС-К», 2002. - 432 с.
2. Алтухов, А.И. Зерновой рынок и обеспечение продовольственной безопасности / А.И. Алтухов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011. - №7. - С. 12-17.
3. Колесников, А. Государственная поддержка и регулирование сельского хозяйства в Германии / А. Колесников // АПК: экономика, управление. — 2011.-№9.-С. 87-90.
4. Яковлева, Е. Механизм управления развитием кластеров в АПК на региональном уровне / Е. Яковлева, В. Разгоняева // АПК: экономика, управление. 2010. - №8. - С. 21-28.